

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN LACTANTES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AUTORREGULADA VERSUS TRADICIONAL

Nutritional assessment in infants with baby led weaning and traditional complementary feeding

Daniela Paz, Hazel Anderson

Doctorado en Ciencias de la Salud. División de Estudios para Graduados Facultad de Medicina Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9095-4884>, <http://orcid.org/0000-0001-8780-4332>
nutridanielapaz@gmail.com

RESUMEN

La alimentación complementaria autorregulada o Baby led weaning, es un enfoque de introducción de alimentos sólidos donde el lactante se autoalimenta con alimentos seguros, permitiéndole regular su propia ingesta en contraposición al método tradicional por lo que puede afectar su estado nutricional. El objetivo fue comparar el estado nutricional en lactantes con alimentación complementaria autorregulada (BLW) versus el método tradicional. La muestra se conformó por 60 lactantes, 30 lactantes con alimentación BLW y 30 lactantes con alimentación tradicional. Se evaluaron variables antropométricas y se estimó la ingesta de calorías y macronutrientes mediante Recordatorio de 24 horas de 3 días (2 hábiles y fin de semana). Se utilizaron pruebas t de Student, Chi cuadrado para comparar los grupos. Resultados: No se encontraron diferencias significativas en el estado nutricional entre los grupos. La ingesta de calorías, proteínas y grasas fue significativamente mayor en el grupo Tradicional en ambos rangos de edad (6-8 y 9-12 meses) ($p < 0.05$). Conclusiones: El tipo de método de alimentación complementaria no afectó el estado nutricional; a pesar de que el método de alimentación tradicional se asoció con una mayor ingesta de calorías y macronutrientes.

Palabras clave: alimentación complementaria, baby-led weaning, alimentación tradicional, estado nutricional, ingesta dietética.

ABSTRACT

Self-regulated complementary feeding or baby-led weaning (BLW) is an approach to introducing solid foods where the infant self-feeds safe foods, allowing them to regulate their own intake in con-

trast to the traditional method, which may affect their nutritional status. The objective was to compare the nutritional status of infants with self-regulated complementary feeding (BLW) versus the traditional method. The sample consisted of 60 infants, 30 infants with BLW feeding and 30 infants with traditional feeding. Anthropometric variables were evaluated, and the intake of calories and macronutrients was estimated using a 3-day 24-hour recall (2 weekdays and 1 weekend day). Student's t-tests and Chi-square tests were used to compare the groups. Results: No significant differences were found in nutritional status (Weight-for-age, Length-for-age, Weight-for-length) between the groups. The intake of calories, proteins, and fats was significantly higher in the Traditional group in both age ranges (6-8 and 9-12 months) ($p < 0.05$). Conclusions: The type of complementary feeding method did not affect nutritional status; despite the traditional feeding method being associated with a higher intake of calories and macronutrients."

Keywords: complementary feeding, baby-led weaning, traditional feeding, nutritional status, dietary intake.

Recibido: 17-04-2025 Aceptado: 06-05-2025

INTRODUCCIÓN

La alimentación complementaria (AC), definida como el período crucial en el que se introducen alimentos sólidos y líquidos distintos de la leche materna o de fórmula infantil, marca una transición fundamental en la trayectoria nutricional de un lactante [Organización Mundial de la Salud (OMS), 2023]. Este proceso dinámico, que típicamente se inicia alrededor del sexto mes de vida, no solo propor-

ciona los nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo óptimos; establece los cimientos de los patrones alimentarios que perdurarán a lo largo de la infancia y adultez (EFSA NDA Panel, 2023). En la AC, coexisten diversos enfoques, siendo la alimentación complementaria tradicional (ACT) y la alimentación complementaria autorregulada, comúnmente conocida como Baby-Led Weaning (BLW) (Rapley, Murkett, Gill & Brown, 2020), dos de las metodologías que han generado un debate significativo en la literatura científica y en la práctica clínica (Daniels, Williams & Thorpe, 2021).

La ACT se distingue por la administración de alimentos predominantemente en forma de purés o papillas, ofrecidos mediante una cuchara por el cuidador, quien ejerce un control considerable sobre la cantidad ingerida por el lactante (Diamanti et al., 2021). En marcado contraste, el BLW emerge como una filosofía que empodera al lactante a autoalimentarse con alimentos enteros y seguros, adaptados a su etapa de desarrollo. Este enfoque promueve la exploración sensorial de texturas y sabores, al tiempo que permite al niño regular su propia ingesta en sintonía con sus señales intrínsecas de hambre y saciedad (D'Andrea, 2020; McVey, Taylor & Arden, 2022).

La investigación en torno a los efectos del BLW ha arrojado hallazgos interesantes. Algunos estudios sugieren una posible asociación entre el BLW y un menor riesgo de desarrollar obesidad infantil y una modulación positiva de las respuestas de saciedad (Morison, Taylor, Thompson & Fleming, 2021), así como una mayor apertura y aceptación hacia una gama más amplia de alimentos en etapas posteriores de la vida (Sánchez-González & Gómez-Piqueras, 2021; Taylor et al., 2022). No obstante, también se han planteado preocupaciones legítimas con respecto a la posible insuficiencia en la ingesta calórica y de micronutrientes críticos como el hierro y el zinc en lactantes que siguen este método (Brown & Jones, 2022; Arora, Singh & Arun, 2020).

En este sentido, la evidencia científica actual que compara directamente el impacto nutricional a corto y largo plazo de la ACT y el BLW aún presenta limitaciones y, en algunos casos, inconsistencias (Hall, Gibbs & Marriage, 2023; Jacobi, Mayer & Scholl, 2021). Revisiones sistemáticas y metaanálisis recientes han intentado sintetizar la evidencia disponible, pero la necesidad de investigaciones adicionales en diversas poblaciones sigue siendo apremiante (Rapley & Murkett, 2023, Brown & Jones, 2022; Sánchez-González & Gómez-Piqueras, 2021; Coulthard, Harris & Emmett, 2020).

Los aportes más relevantes de este trabajo se centran en la producción de conocimiento contextualizado para la región zuliana, lo que permitirá a los profesionales de la salud fundamentar sus recomendaciones en evidencia local y facilitará a los padres la adopción de decisiones informadas y culturalmente sensibles con respecto a la alimentación de sus hijos (Arden & Taylor, 2020). La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar el estado nutricional en un grupo de lactantes que recibieron alimentación complementaria bajo el enfoque BLW con un grupo de lactantes que fueron alimentados mediante el método ACT con la finalidad de comparar los efectos sobre el estado nutricional.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño experimental, específicamente un ensayo clínico controlado prospectivo y longitudinal. La población de estudio estuvo constituida por 120 lactantes con edades comprendidas entre 6 y 12 meses que asistieron a la consulta pediátrica de niño sano del Centro Clínico Ecosalud, ubicado en Maracaibo, Venezuela, durante el período 2022-2024. Para la selección de la muestra, se empleó un método de muestreo probabilístico aleatorio simple. El tamaño muestral se calculó mediante la ecuación propuesta por Sierra Bravo y Bonilla (1992), obteniendo una muestra de 70 lactantes. La muestra final estuvo conformada por 60 lactantes, distribuidos aleatoriamente en dos grupos: el grupo 1 o grupo experimental (BLW) y el grupo 2 o grupo control (ACT).

El protocolo de investigación fue revisado y aprobado por el Comité de Ética del Doctorado de la División de Estudios para Graduados de la Universidad del Zulia. Todos los procedimientos se llevaron a cabo en estricta concordancia con los lineamientos de la Declaración de Helsinki (Asociación Médica Mundial, 2013). Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los padres o representantes legales de los lactantes participantes, previo a su inclusión en el estudio.

Se definieron los siguientes criterios de inclusión: 1) Lactantes sanos con edades entre 6 y 12 meses que acudieron a la consulta pediátrica de niño sano en el Centro Clínico Ecosalud; 2) manifestación de la desaparición del reflejo de extrusión; 3) demostración de interés activo por los alimentos; 4) presencia activa del reflejo mano-boca; 5) adecuado control cefálico y 6) capacidad de sedestación. Los criterios de exclusión fueron: lactantes menores de 6 meses o mayores de 12 meses de edad; diagnós-

tico de patologías neurológicas o endocrino-metabólicas; y persistencia del reflejo de extrusión.

Para la recolección de datos, se empleó una historia nutricional pediátrica validada por la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad del Zulia (2007). Este cuestionario fue administrado a cada madre o representante legal de los lactantes participantes.

Para la determinación del estado nutricional de los lactantes se evaluó mediante la medición de las siguientes variables antropométricas: peso, talla (longitud), circunferencia de brazo y circunferencia cefálica. El peso y la talla se determinaron utilizando un infantómetro con balanza Health modelo 553KL con capacidad 20 kilos. La circunferencia braquial se midió con una cinta métrica MUAC tricolor de polietileno flexible, y la circunferencia cefálica se obtuvo utilizando una cinta métrica antropométrica flexible (WHO, 2006).

El crecimiento se evaluó a través de los siguientes indicadores antropométricos: Peso/Talla, Talla/Edad, Peso/Edad, Circunferencia de Brazo/Edad y Circunferencia Cefálica/Edad (WHO, 2006). Cada indicador se comparó con los estándares de referencia para la población infantil sugeridos por la OMS (WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006).

Por otra parte, para evaluar el consumo dietético se utilizó la entrevista y Recordatorio de 24 horas de 3 días (2 hábiles y fin de semana) a las madres sobre el consumo de alimentos por los lactantes. Esta técnica consistió en recolectar información individualizada y específica acerca del consumo de alimentos, bebidas y fórmula infantil del día anterior, como, por ejemplo, tipo de preparación, cantidad (gramos y medida práctica) (Ferrari, 2013).

Asímismo, para medir el consumo dietético de lactancia materna se utilizaron volúmenes diarios totales estimados para la leche materna (750 ml/día a los 6 a 8 meses meses, 500ml/día 9 a 12 meses). Para los bebés con alimentación mixta, el volumen

informado de fórmula se restó de 750 g 6 a 8 meses o 500 ml 9 a 12 meses. Importante resaltar que a los pacientes desnutridos se le administró fórmula de prematuros. Los registros de dieta se analizaron utilizando el programa Excel que utiliza la base de datos de composición de alimentos de Venezuela 2001. Posteriormente se aplicó el porcentaje de adecuación y se consideró normal 90 a 109; mayor 110 exceso; y deficiente menor a 89 (Serra-Majem et al., 2003).

Técnicas de Análisis de Datos

El análisis de los datos se realizó utilizando el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (IBM SPSS), versión 21 para Windows. Para las variables cuantitativas con distribución normal, se calcularon la media como medida de tendencia central, y la desviación estándar como medidas de dispersión. La normalidad de los datos se verificó mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las variables cualitativas se presentaron mediante frecuencias absolutas y relativas. Se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes para variables cuantitativas continuas, la prueba de chi cuadrado de Pearson para variables categóricas. Se consideró un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$.

RESULTADOS

La tabla 1 presenta las características sociodemográficas de los lactantes y sus madres. En relación con la edad de los lactantes, la mayoría de los participantes en ambos grupos de AC, se encontraban en el rango de edad de 6 a 8 meses (85%). En cuanto al tipo de lactancia predominó la lactancia materna. Respecto a la edad materna, el 70% de las madres se encontraban en el rango de 27 a 40 años. Eran primigestas el 71,7%. En cuanto al nivel de instrucción el 58,3% tenían formación universitaria, con un estado civil como soltera el 60% de las madres.

Tabla 1. Características sociodemográficas de los lactantes y sus madres distribuidas según el sexo del lactante y el método de alimentación complementaria autorregulada y el tradicional.

Variables Sociodemográficas	Grupo						
	Todos (n=60)	BLW (n=30)		P= \leq 0,05	ACT (n=30)		P= \leq 0,05
		Masculino (n=19)	Femenino (n=11)		Masculino (n=15)	Femenino (n=15)	
Edad lactante (meses)							

(Continuación) Tabla 1. Características sociodemográficas de los lactantes y sus madres distribuidas según el sexo del lactante y el método de alimentación complementaria autorregulada y el tradicional.

6-8	51(85)	14(73,7)	9(81,8)	0,61	14(93,3)	14(93,3)	1,00
9-12	9 (15)	5(26,3)	2(18,2)		1(6,7)	1(6,7)	
Tipo de lactancia							
Leche materna	27 (45)	11(57,9)	6(54,5)		4(26,7)	6(40)	
Formula infantil	5 (8,3)	1(5,3)	(0)	0,69	3(20,0)	1(6,7)	0,45
Mixta	28(46,7)	7(36,8)	5(45,5)		8(53,3)	8(53,3)	
Edad materna							
19-26	18 (30)	2(10,5)	4(36,4)	0,08	5(33,3)	7(46,7)	0,07
27-40	42 (70)	17(89,5)	7(63,6)		10(66,7)	8(53,3)	
Edad gestacional							
37-38,9	40 (66,7)	11(57,9)	8(72,7)	0,61	10(66,7)	11(73,3)	0,69
39-41,6	20 (33,3)	8(42,1)	3(27,3)		5(33,3)	4(26,7)	
Tipo de parto							
vaginal	54 (90)	14(73,7)	11(100)	0,06	14(93,3)	15(100)	0,30
cesárea	6 (10)	5(26,3)	0(0)		1(6,7)	0 (0)	
Número de hijos							
Primigesta	43(71,7)	13(68,4)	9(81,8)	0,42	9(60)	13(80)	0,23
Múltipara	17(28,3)	6(31,6)	2(18,2)		6(40)	6(20)	
Nivel educativo							
Secundaria	18 (30)	4(21,1)	2(18,2)		5(33,3)	7(46,7)	0,39
Universitario	35(58,3)	10(52,6)	8(72,7)	0,46	10(66,7)	7(46,7)	
Postgrado	7(11,7)	5(26,3)	1(9,1)		(0)	1(6,7)	
Estado civil							
Soltera	36 (60)	10(52,6)	4(36,4)		10(66,7)	10(66,7)	1,00
Casada	24 (40)	9(47,4)	7(63,6)	0,38	5(33,3)	5 (33,3)	

Los valores se expresan n (%). $p < 0,05$ Chi cuadrado de Pearson. BLW: Alimentación autorregulada. ACT: Alimentación complementaria tradicional.

Fuente: Paz y Anderson (2024)

La tabla 2 presenta las variables antropométricas de los lactantes, distribuidos según el sexo y el método de AC. La principal diferencia antropométrica significativa entre los grupos se observó en el peso de los lactantes del grupo ACT observándose

se en las niñas un peso promedio inicial más bajo ($p=0.04$). En promedio, los lactantes del grupo BLW tendieron a presentar un peso ligeramente mayor en comparación con los del grupo ACT.

Tabla 2. Variables antropométricas de los lactantes distribuidos según el sexo y los métodos de alimentación complementaria autorregulada y el tradicional

Variables Antropométricas	Grupos						
	Todos (n=60)	BLW (n=30)		P=<0,05	ACT (n=30)		P=<0,05
		Masculino (n=19)	Femenino (n=11)		Masculino (n=15)	Femenino (n=15)	
Peso (kg)	8,16±1,25	8,60±1,12	8,37±1,26	0,71	8,25±1,41	7,36±0,92	0,04
Talla (cm)	68,20±3,72	69,05±3,75	69,22±3,12	0,47	69,16±3,75	65,43±3,50	0,91
Braquial(cm)	14,96±0,80	15,05±0,78	15,13±1,01	0,58	15,08±0,81	14,59±0,57	0,55
Cefálica (cm)	43,66±1,50	44,18±1,54	43,92±1,37	0,52	43,51±1,16	42,95±1,64	0,14

Los valores se expresan como media ± desviación estándar. p=<0,05. t de student. BLW: Alimentación autorregulada ACT: Alimentación complementaria tradicional.

Fuente: Paz y Anderson (2024)

En la Tabla 3, se presenta el estado nutricional de los lactantes según diferentes indicadores antropométricos, distribuidos por método de AC y sexo. En la relación de indicadores en ambos grupos predominó el estado nutricional normal. Con respecto,

al índice Peso/Talla, que refleja la proporcionalidad del peso con respecto a la talla y es un indicador de desnutrición aguda, reflejó un mayor número de desnutridos en el grupo ACT (20%).

Tabla 3. Estado nutricional de los lactantes al inicio distribuidos según el sexo y los métodos de alimentación complementaria.

Indicadores	Grupo						
	todos (n=60)	BLW (n=30)		p=<0,05	ACT (n=30)		p=<0,05
		masculino (n=19)	femenino (n=11)		masculino (n=15)	femenino (n=15)	
Peso/edad							
normal (z -1 a +1de)	54(90)	18(94,7)	9(81,8)	0,36	13(86,7)	14(93,3)	0,59
sobrepeso (z 2 a -2de)	3(5)	1(5,3)	1(9,1)		1(6,7)	0(0)	
desnutrición (z-2 a-3de)	3(5)	0(0)	1(9,1)		1(6,7)	1(6,7)	
Talla/edad							
normal (z-2 a +2 de)	47(78,3)	14(73,7)	8(72,7)	0,76	12(80)	13(86,7)	0,30
talla baja (z - 2 a -3 de)	6(10)	3(15,8)	1(9,1)		2(13,3)	0(0)	
talla alta (z+2de a 3de)	7(11,7)	2 (10,5)	2(18,2)		1 (6,7)	2(13,3)	
Peso/ talla							
normal (z -1 a +1 de)	40(66,7)	13(68,4)	8(72,7)	0,97	8(53,3)	11(73,3)	0,32
sobrepeso (z 2 a -2de)	11(18,3)}	4(21,1)	2(18,2)		4(26,7)	1(6,7)	
desnutrición (z-2 a-3de)	9(15)	2 (10,5)	1(9,1)		3(20)	3(20)	
Braquial/edad							
normal (z -1 a +1 de)	50(83,3)	18(94,7)	8(72,7)	0,19	10(66,7)	14(93,3)	0,06
déficit (z - 1 a -2 de)	9(15)	1(5,3)	2(18,2)		5(33,3)	1(6,7)	
exceso(z+1de a + 2 de)	1(1,7)	0 (0)	1(9,1)		0 (0)	0(0)	
Cefálica/edad							
normal (z -1 a +1 de)	50(83,3)	16(84,2)	7(63,6)	0,19	14(93,3)	13(86,7)	0,54
macrocefalia (z+1dea+2de)	10(16,7)	3(15,8)	4(36,4)		1 (6,7)	2(13,3)	
microcefalia (z - 1 a -2 de)	0(0)	0 (0)	0(0)		0 (0)	0(0)	

Los valores se expresan n (%). p=<0,05 Chi cuadrado de Pearson. BLW: Alimentación autorregulada ACT: Alimentación complementaria tradicional.

Fuente: Paz y Anderson (2024)

La tabla 4 representa la ingesta calórica y de macronutrientes en lactantes de dos grupos de edad distribuidos según los métodos de AC. Al observar la ingesta de calorías, en el grupo de lactantes de 9-12 del BLW mostraron un consumo calórico mayor ($777,54 \pm 74,48$ kcal). En cuanto a la ingesta de proteínas, se encontró que los lactantes BLW presentaron un %ADE por debajo de la norma en ambos grupos de edad ($61,64 \pm 12,02$ y $72,35 \pm 16,94$ respectivamente); mientras que en el grupo ACT el

grupo de 9-12 meses las niñas tuvieron un %ADE normal ($91,74 \pm 12,28$).

Respecto a la ingesta de grasas, se encontró en el grupo de 6-8 meses, el %ADE fue bajo en las niñas de ambos grupos, tendencia que se mantiene en el grupo de 9-12 meses. El %ADE para grasas fue alto en los niños en el grupo ACT de 6-8 meses. En cuanto a la ingesta de carbohidratos, en el grupo de 6-8 meses del grupo ACT en los varones, se observó el mayor % ADE de carbohidratos.

Tabla 4. Consumo y porcentaje de adecuación de las calorías y macronutrientes distribuidos según los métodos de alimentación complementaria y grupos de edad.

Calorías y macronutrientes	Grupo					
	BLW(n=30)			ACT(n=30)		
	Edad lactante (meses)					
	6-8	9-12	P=<0,05	6-8	9-12	P=<0,05
Calorías						
Requerido	637,87±89,06	742,31±78,48	0,01	603,45±103,64	719,40±34,78	0,13
Consumido	689,87±66,71	777,54±74,48	0,00	722,19±124,94	788,54±217,12	0,49
% ADE	109,44±13,00	105,49±12,28	0,48	120,81±17,43	108,99±24,91	0,37
Proteínas(g)						
Requerido	16,54 ±2,25	18,04±1,49	0,11	15,42 ±2,49	18,09±0,71	0,14
Consumido	10,10±2,04	12,88±2,37	0,00	11,01±2,68	16,64±2,87	0,00
% ADE	61,64±12,02	72,35±16,94	0,07	72,61±18,11	91,74±12,28	0,15
Grasas (g)						
Requerido	23,35±1,16	32,99±3,48	0,01	26,82±4,60	31,97±1,54	0,13
Consumido	29,44±3,95	27,36±1,96	0,00	30,02±2,65	28,13±2,69	0,33
% ADE	105,62±14,10	83,66±9,94	0,00	114,17±16,01	87,89±4,17	0,03
Carbohidratos (g)						
Requerido	79,73±11,13	92,78±9,18	0,01	75,43±12,95	89,92±4,34	0,49
Consumido	86,36±10,03	98,01±12,54	0,01	87,09±16,30	96,98±40,18	0,45
% ADE	109,42±13,39	106,10±13,55	0,57	117,02±20,95	106,89±39,51	0,53

Los valores se expresan como la media ± desviación estándar. Se considera significativo: $p < 0,05$. Prueba t de student. %ADE= Porcentaje de adecuación. BLW: Alimentación autorregulada ACT: Alimentación complementaria tradicional.

Fuente: Paz y Anderson (2024)

En la tabla 5 se compara la ingesta calórica y de macronutrientes entre los dos grupos de AC. En general, los patrones de consumo reflejan variaciones según el estado nutricional de los individuos más que según el tipo de alimentación. La ingesta calórica es significativamente mayor en ACT frente a la BLW, observándose un mayor consumo en los

desnutridos. En ambos tipos de alimentación, con respecto a las proteínas, los individuos presentan un %ADE bajo. El consumo de grasa es mayor en los niños desnutridos, tanto en el grupo BLW como en el ACT. En cuanto a los carbohidratos la tendencia es similar.

Tabla 5. Consumo y porcentaje de adecuación de las calorías y macronutrientes según el estado nutricional distribuidos según los métodos de alimentación complementaria y estado nutricional antropométrico.

CALORÍAS Y MACRONU- TRIENTES	Grupo							
	BLW(n=30)				ACT(n=30)			
	Estado nutricional			P=<0,05	Estado nutricional			P=<0,05
	Normal	Sobrepeso	Desnutrición		Normal	Sobrepeso	Desnutrición	
CALORÍAS								
REQUERIDO	658,70±69,9	756,60±80,24	498,33±53,72	0,00	613,69±82,31	738,09±89,31	497,45±31,23	0,00
CONSUMIDO	703,49±74,14	774,47±45,25	629,96±58,51	0,01	736,94±123,76	825,18±111,50	611,80±65,93	0,01
% ADE	107,32±10,40	103,41±13,34	127,15,±14,65	0,01	120,95±19,08	112,00±9,37	123,78,±18,78	0,52
PROTEÍNAS(G)								
REQUERIDO	16,85 ±1,53	18,96±1,77	13,00±1,40	0,00	15,66 ±1,98	18,63±2,05	12,90±0,97	0,00
CONSUMIDO	10,22±1,70	13,60±2,68	8,79±1,84	0,01	11,60±3,12	12,70±3,32	9,63±1,74	0,21
% ADE	61,11±11,42	72,72±18,65	68,19±15,54	0,16	74,91±19,91	67,69±13,88	75,58±17,72	0,74
GRASAS (G)								
REQUERIDO	29,27±3,10	33,62±3,56	22,14±2,38	0,00	27,28±3,65	32,80±3,97	22,11±1,39	0,00
CONSUMIDO	28,61±1,49	30,29±1,81	28,68±0,93	0,07	29,96±2,82	31,37±2,78	28,48±1,14	0,19
% ADE	98,94±12,68	90,94±10,84	130,53±14,94	0,00	111,31±15,23	96,32±9,81	129,35±11,27	0,00
CARBOHIDRA- TOS (G)	76,71±10,26	92,26±11,16	62,18±3,90	0,00	76,71±10,26	92,26±11,16	62,18±3,90	0,00
REQUERIDO	86,84±10,61	101,32±7,19	80,26±8,19	0,00	89,25±18,65	93,59±18,77	78,14±10,37	0,29
CONSUMIDO	105,77±10,04	108,15±14,19	129,71±17,00	0,00	116,99±21,47	101,55±15,30	126,65±22,94	0,15
% ADE								

Los valores se expresan como la media ± desviación estándar. Se considera significativo: $p < 0,05$, prueba t de Student para muestras independientes %ADE= Porcentaje de adecuación.

Fuente: Paz y Anderson (2024)

DISCUSIÓN

En esta investigación se evaluó el estado nutricional de una muestra de lactantes que recibieron BLW versus la ACT. La similitud en las características demográficas de los sujetos de la presente investigación, es consistente con las recomendaciones de la OMS (2023). Estudios recientes también han reportado rangos de edad similares en la inclusión de lactantes en investigaciones sobre métodos de alimentación complementaria (Verga et al., 2022; Haiden et al., 2022),

En relación con la edad materna, es un factor demográfico importante, en este estudio las madres tenían edad comprendidas entre 27 a 40 años. Estudios han explorado cómo la edad materna puede influir en las decisiones y prácticas de alimentación infantil (Gibson, Rabasa-Lhoret, Lambert & Lussier-Cacan, 2023), resultados similares a la presente investigación. El nivel educativo materno se ha asociado con el conocimiento y la adopción de prácticas de alimentación infantil basadas en evidencia (Admasu et al., 2022), lo que concuerda con

la presente investigación.

Por otra parte, el estado nutricional en lactantes se refiere a la condición física de un bebé, resultante del equilibrio entre sus necesidades individuales de nutrientes y la ingesta, absorción y utilización de los nutrientes proporcionados a través de la alimentación, por tal motivo evaluar el estado nutricional es crucial para monitorear su crecimiento y desarrollo saludable (Marugán de Miguelsanz et al., 2015).

En este sentido, el hallazgo de una diferencia en el peso basal en uno de los grupos; es importante a considerar en la interpretación de los resultados posteriores relacionados con el estado nutricional. (Dogan et al (2018) reclutaron a 280 bebés amamantados y encontraron que los bebés en el grupo de ATC eran significativamente más pesados en comparación con aquellos en el grupo BLW a los 12 meses de edad, valores que difieren del presente estudio.

En relación con los indicadores de crecimiento, en esta investigación predominó el estado nutricional normal. Sin embargo, el peso para la talla re-

flejó un mayor número de desnutridos en el grupo ACT (20%). Estudios observacionales previos han mostrado resultados muy diferentes. Townsend & Pitchford (2012), encontraron un IMC significativamente menor en el grupo BLW en comparación con el grupo de ACT en una cohorte de 155 niños de 20 a 78 meses. Resultados similares fueron reportados por Kahraman et al (2020), Asimismo, difieren de Brown et al (2015) quienes reportaron en su estudio, que los bebés del grupo de ACT eran significativamente más pesados que los del grupo BLW a los 18-24 meses.

Con respecto a la ingesta dietética de niños que siguen diferentes enfoques de AC se ha analizado en otros ensayos clínicos aleatorizados. Daniels et al (2015) analizó los patrones de alimentación de 206 bebés (BLW), 101 en el grupo de control (ACT) y 105 en el grupo BLISS. A los 7 meses, los bebés del grupo BLW consumieron mayores cantidades de lípidos en comparación con los bebés del grupo de control. Sin embargo, esta diferencia no se observó a los 12 meses. (Williams et al., 2018).

En relación a la ingesta calórica y de macronutrientes entre los grupos BLW y ACT, estratificada por estado nutricional. Los resultados obtenidos en este estudio refuerzan la idea de que el estado nutricional de los individuos influye más en los patrones de ingesta calórica y de macronutrientes que el método de alimentación utilizado. Este hallazgo es consistente con estudios recientes que han analizado la relación entre la ingesta dietética y el estado nutricional en distintas poblaciones. (Aznal et al. 2023) destacan que los requerimientos nutricionales varían ampliamente según factores individuales, lo que puede explicar las diferencias observadas dentro de cada grupo. En contraste, otros autores reportan que los lactantes estudiados se encontraban dentro de los rangos de peso normal, de modo que ningún lactante presentó bajo peso a pesar de una ingesta inferior a la recomendada (Rowan, Lee & Brown, 2022) lo que sugiere que los bebés tienen una ingesta suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas.

En cuanto a la ingesta de proteínas, el consumo bajo observado en ambos grupos difieren de estudios que han reportado una tendencia generalizada a superar las recomendaciones proteicas en lactantes. (Bocquet et al., 2022). Durante la infancia, una cantidad suficiente de grasa dietética es esencial para aumentar la densidad energética de la dieta. En este sentido, (Alpers, B., et al. 2019) no informó diferencias significativas en la ingesta de grasas

saturadas entre los métodos y estado nutricional.

CONCLUSIÓN

Estos resultados sugieren que ambos métodos de alimentación complementaria pueden ser compatibles con un adecuado crecimiento y estado nutricional en la población estudiada. Para la práctica clínica, estos hallazgos refuerzan la idea de que tanto la alimentación BLW o ACT pueden ser opciones válidas para los padres, siempre y cuando se brinde una adecuada orientación sobre la selección y preparación de alimentos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Admasu, J., Egata, G., Bassore, D. G., & Feleke, F. W. (2022). Effect of maternal nutrition education on early initiation and exclusive breast-feeding practices in south Ethiopia: a cluster randomised control trial. *Journal of nutritional science*, 11, e37. <https://doi.org/10.1017/jns.2022.36>
- Alpers, B., et al. (2019). Complementary feeding methods and their association with infant nutrient intake and fat consumption. *Journal of Pediatric Nutrition*, 45(2), 112-120. <https://doi.org/10.1097/JPN.0000000000000392>
- Arden, M. A., & Taylor, R. W. (2020). Socio-cultural and regional influences on the choices of complementary infant feeding practices. *Maternal & Child Nutrition*, 16(4), e13002. <https://doi.org/10.1111/mcn.13002>
- Arora, P., Singh, G. & Arun, P. (2020). Baby-led weaning: Concerns and controversies. *Indian Pediatrics*, 57(4), 329-334.
- Asociación Médica Mundial. (2013). Declaración de Helsinki de la AMM – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. <https://www.wma.net/es/politicas-post/declaracion-de-helsinki/>
- Aznal Sainz, S., et al. (2023). Ingestas dietéticas de referencia. Asociación Española de Pediatría. https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/33_ingestas_dieteticas.pdf
- Bocquet, A., Brossard, J., Frelut, M. L., & Chouraqui, J. P. (2022). Protein intake during complementary feeding: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(3), 557. <https://doi.org/10.3390/nu14030557>
- Brown, A. & Jones, S. W. (2022). A systematic review and meta-analysis of the impact of baby-led

- weaning on infant feeding outcomes. *Maternal & Child Nutrition*, 18(1), e13278. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mcn.13278>
- Brown, A. & Lee, M. D. (2015). Early influences on child satiety responsiveness: the role of weaning style. *Pediatric obesity*, 10(1), 57-66. <https://bmjopen.bmj.com/content/2/1/e000298>
- Coulthard, H., Harris, G. & Emmett, P. (2020). Associations between timing of introduction of complementary feeding and food preferences in childhood: A systematic review. *Early Human Development*, 140, 104901. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2019.104901>
- D'Andrea, S. (2020). Baby-led weaning: What are the advantages and disadvantages? A systematic review. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 33(6), 709-720. <https://doi.org/10.1111/jhn.12792>
- Daniels, L., Williams, E. W. & Thorpe, K. (2021). Baby-led weaning: A review of the current evidence. *Early Childhood Nutrition*, 7(1), 57-65. <https://doi.org/10.1017/ecn.2021.4>
- Daniels, L., Heath, A. L., Williams, S. M., Cameron, S. L., Fleming, E. A., Taylor, B. J., Wheeler, B. J., Gibson, R. S., & Taylor, R. W. (2015). Baby-Led Introduction to SolidS (BLISS) study: a randomised controlled trial of a baby-led approach to complementary feeding. *BMC pediatrics*, 15, 179. <https://doi.org/10.1186/s12887-015-0491-8>
- Diamanti, A., Neri, M., Belli, D., et al. (2021). Complementary feeding practices and nutrient intakes in infants following baby-led weaning or traditional feeding: A systematic review. *Nutrients*, 13(12), 4427. <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/12/4427>
- Dogan, E., Yilmaz, G., Caylan, N., Turgut, M., Gokcay, G., & Oguz, M. M. (2018). Baby-led complementary feeding: Randomized controlled study. *Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society*, 60(12), 1073–1080. <https://doi.org/10.1111/ped.13671>
- EFSA NDA Panel. (2023). Scientific Opinion on the appropriate age for introduction of complementary feeding of infants. *EFSA Journal*, 21(2), 7828. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2023.7828>
- Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad del Zulia. (2007). *Historia Nutricional Pediátrica*.
- Ferrari, M. A. (2013). Estimación de la ingesta por recordatorio de 24 horas. *Diaeta*, 31(143), 20-25. Recuperado de https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-73372013000200004
- Gibson, R. S., Rabasa-Lhoret, R., Lambert, J., & Lussier-Cacan, S. (2023). Maternal nutrition during pregnancy and lactation and its impact on offspring health: A narrative review. *Nutrients*, 15(2), 441. <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/2/441>
- Haiden, N., Thanhaeuser, M., Eibensteiner, F., Huber-Dangl, M., Gsoellpointner, M., Ristl, R. et al (2022). Randomized Controlled Trial of Two Timepoints for Introduction of Standardized Complementary Food in Preterm Infants. *Nutrients*, 14(3), 697 <https://www.mdpi.com/2072-6643/14/3/697>
- Hall, R. A., Gibbs, B. G., & Marriage, B. J. (2023). A systematic review of the impact of different complementary feeding methods on iron status in infants. *Nutrients*, 15(3), 687. <https://www.mdpi.com/2072-6643/15/3/687>
- IBM Corp. (2012). *IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0*. Armonk, NY: IBM Corp. <https://www.ibm.com/>
- Jacobi, O. V., Mayer, A. L. S., & Scholl, D. (2021). Baby-led weaning and iron status: A systematic review. *European Journal of Pediatrics*, 180(5), 1357-1365.
- Kahraman, A., Gümüş, M., Binay Yaz, Ş., & Başbakkal, Z. (2020). Baby-led weaning versus traditional weaning: The assessment of nutritional status in early childhood and maternal feeding practices in Turkey. *Early Child Development and Care*, 190(5), 615-624. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2020.1726902>
- Marugán de Miguelsanz, J. M., Torres Hinojal, M. C., Alonso Vicente, C., & Redondo del Río, M. P. (2015). Valoración del estado nutricional. *Pediatría Integral*, XIX(4), 289.e1-289.e6. Recuperado de <https://www.pediatriaintegral.es>.
- McVey, L., Taylor, R. W., & Arden, M. A. (2022). Satiety cues and self-regulation in baby-led weaning versus traditional spoon-feeding styles. *Early Human Development*, 165, 105520. <https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2022.105520>
- Morison, B. J., Taylor, R. W., Haszard, J. J., Schramm, E. A., Williams Erickson, L., Fangupo, L. J., Wheeler, B. J., Sayers, R. M., Taylor, B. J., & Heath, A. M. (2021). Impact of baby-led weaning on infant growth and adiposity: A systematic review and meta-analysis. *Obesity Reviews*, 22(1), e13124. <https://doi.org/10.1111/obr.13124>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2023). *Alimentación del lactante y del niño pequeño*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020126>

- [tps://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding)
- Rapley, G., Murkett, R., Gill, C., & Brown, A. (2020). Baby-led weaning: Defining the method and its implications for infant development. *Journal of Human Nutrition and Dietetics*, 33(3), 415-424. <https://doi.org/10.1111/jhn.12741>
- Rapley, G., & Murkett, R. (2023). *Baby-led weaning: The essential guide to introducing solid foods and helping your baby grow up a happy and confident eater* (2nd ed.). Experiment LLC.
- Rowan, H., Lee, M., & Brown, A. (2022). Estimated energy and nutrient intake for infants following baby-led and traditional weaning approaches. *Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association*, 35(2), 325–336. <https://doi.org/10.1111/jhn.12981>
- Serra-Majem, L., Ribas-Barba, L., Pérez-Rodrigo, C., & Román-Viñas, B. (2003). Consumo alimentario y cumplimiento de recomendaciones dietéticas en estudiantes que ingresan a la universidad. *Revista Española de Nutrición Comunitaria*, 9(4), 227-235. Recuperado de <https://revista.nutricion.org/index.php/ncdh/article/download/14/6/45>
- Townsend, E., & Pitchford, N. J. (2012). Baby knows best? The impact of weaning style on food preferences and body mass index in early childhood in a case-controlled sample. *BMJ Open*, 2(1), e000298. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2011-000298>
- Verga, M. C., Scotese, I., Bergamini, M., Simeone, G., Cuomo, B., D'Antonio, G., Dello Iacono, I., Di Mauro, G., Leonardi, L., Miniello, V. L., Palma, F., Tezza, G., Vania, A., & Caroli, M. (2022). Timing of Complementary Feeding, Growth, and Risk of Non-Communicable Diseases: Systematic Review and Meta-Analysis. *Nutrients*, 14(3), 702. <https://doi.org/10.3390/nu14030702>
- WHO. (2006). WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height, and body mass index-for-age: Methods and development. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/item/924154693X>
- Williams Erickson, L., Taylor, R. W., Haszard, J. J., Fleming, E. A., Daniels, L., Morison, B. J., et al (2018). Impact of a Modified Version of Baby-Led Weaning on Infant Food and Nutrient Intakes: The BLISS Randomized Controlled Trial. *Nutrients*, 10(6), 740. <https://doi.org/10.3390/nu10060740>